

**O'ZBEKISTONDA TEMIR YO'L LOGISTIKASINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI**

Nazarov Xalim Barnoyevich

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11244001>

Annotatsiya. Muayyan bir mahsulotni tashish uchun transport turini tanlashda har xil transport turlarining xarakterli xususiyati haqidagi axborot asos bo'lib xizmat qiladi. Logistika nuqtai nazaridan temir yo'l transportining kamchilik va afzalliklarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: logistika, xomashyo, zahiralar, yuk oqimlarining harakati, ombor, materiallar, yuk oqim, mahsulot, marketing, iste'molchi, temir yo'l transporti.

**PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RAILWAY LOGISTICS IN
UZBEKISTAN**

Abstract. It is different when choosing the type of transport for transporting a particular product information about the characteristics of transport types serves as a basis. Lack of road, rail, water, and air transport from the point of view of logistics and we will consider the advantages.

Key words: logistics, logistics of raw materials, stocks, cargo flows movement, warehouse, materials, cargo flow, product, marketing, consumer.

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛОГИСТИКИ В
УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация. При выборе вида транспорта для перевозки той или иной продукции основной служат сведения о характеристиках разных видов транспорта.

Мы рассмотрим недостатки и преимущества железнодорожного транспорта с точки зрения логистики.

Ключевые слова: логистика, сырье, запасы, движение грузопотоков, склад, материалы, грузопоток, товар, сбыт, потребитель, железнодорожный транспорт.

Logistika, ya'ni, yetkazib berish xizmatlari iqtisodiyotning asosiy negizlaridan hisoblanadi. Odatda, bu vazifani transport vositalari bajaradi. Ishlab chiqaruvchi va buyurtmachi o'rtasidagi tovarlar havo, temiryo'l, dengiz yoki avtomobil yo'li transportlari orqali bir manzildan ikkinchi manzilga yetkaziladi.

Temir yo'l transporti aholi ehtiyojlarini qondirishda, mamlakat iqtisodiyotida, uning faoliyat yuritishida va transport bozorini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Davlatlar o'rtasidagi

savdo aloqalari ham asrlar davomida shu tarzda amalga oshirib kelinmoqda. Shu jihatdan, mamlakatlarning eksport rivojini transport-logistika xizmatlarisiz tasavvur etish qiyin.

Temir yo'l logistikasi mamlakatdagi va xorijdagi zamonaviy logistika sanoatining jadal rivojlanishi, temir yo'llarning samaradorligi tartibini doimiy ravishda sozlash va transport salohiyatining uzluksiz ravishda **uzatilishi** bilan yaratiladi. Temir yo'l yuklari kabi resurslar asosida zamonaviy logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi va xizmat tushunchalari integratsiyalashuvi mijozga temir yo'l transportiga asoslangan keng qamrovli va integratsiyalangan zamonaviy logistika xizmatlarini taqdim etadi. Logistika xizmatlari uchun temir yo'l xizmati provayderi sifatida foydalanish mumkin. Bundan tashqari logistika xizmatiga qo'shilish uchun tegishli logistika kompaniyalarini jalb qilish uchun davlat logistik bazasi sifatida foydalanish mumkin. Temir yo'l logistikasi odatda bir tekisda rivojlanishni rivojlaniyotgan, kuchli imkoniyatlarga ega, va keng tarqalgan transport turidir.

Temir yo'l logistikasi temir yo'llarning nuqtasiga va chizig'iga asoslangan va infratuzilma va ishlab chiqarish operatsiyalari tarmoqlarining iqtisodiy xususiyatlarini hisobga oladi. Asosiy ta'minot manbai va talabning asosiy jismini birlashtiradi. Temir yo'llarni taqsimlash va optimallashtirish bo'yicha transport, saqlash, yuklash, tushirish, ishlov berish va qadoqlash ishlari amalga oshiriladi. Tarqatish, tarqatish va axborotni qayta ishlash kabi funktsiyalarning kombinatsiyasi mahsulotni etkazib beriladigan joydan qabul qiluvchi tashkilotga etkazib berishni rejalashtirish, amalga oshirish va boshqarish jarayonidir. Xitoyning temir yo'l logistikasining rivojlanish tendentsiyasi: logistika markazini qurish oqilona yo'nalishda rivojlanadi; xizmat vazifasi diversifikatsiyalangan yo'nalishda rivojlanadi; texnik jihoz modernizatsiya qilish yo'nalishida rivojlanadi; biznesni qayta ishlash qulayligi bo'yicha ishlab chiqiladi; barcha logistika xizmatlarining qobiliyati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Temir yo'lda yetkazib berish - yuklarni tashishning an'anaviy usuli. Ko'pincha, yuklarni temir yo'l orqali tashish avtomobil transporti bilan birlashtiriladi, bu har ikkala transport turining afzalliklaridan foydalanish imkoniyatini beradi.

Yuklarni temir yo'l orqali tashishning xususiyatlari

- Keng temir yo'l tarmog'i, katta hajmdagi yuklarni uzoq masofalarga (Ukraina, YeOIH mamlakatlari, Boltiqbo'yi davlatlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari, Mo'g'uliston, Xitoy va boshqalar) tashishni tashkil qilish imkonini beradi.
- Barcha turdagi yuklarni tashish: umumiy (qadoqlanmagan yoki qadoqlangan tovarlar), yig'ma (turli jo'natuvchilarning bir partiyaga tuzilgan mahsulotlari), belgilangan harorat rejimini saqlashni talab qiladigan katta o'lchamli va og'ir, xavfli, tez buziladigan tovarlar guruhi.

- Ham xalqaro transport koridorlari bo'ylab ham, to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita tranzit orqali temir yo'l orqali tashishlarni tashkil etish.
- Birlashtirilgan logistika yechimi: avto-temir yo'l, avto-temir yo'l-avto, dengiz-temir yo'l, dengiz-temir-avto va boshqalar.
- Yuk tashish operatorlari va vagon egalari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar mavjudligi.
- Vagon parki (o'z va ijaraga olingan yopiq harakatlanuvchi tarkib birliklari), shu jumladan ixtisoslashtirilgan sovutgichli vagonlar, izolyatsiyalangan vagonlar va boshqalarning mavjudligi.
- Temir yo'l transporti yordamida yuklarni xalqaro tashish jarayonini sinchkovlik bilan nazorat qilish orqali kompleks xizmat ko'rsatish.
- Mustaqil davlatlar hamdustligi mamlakatlari temir yo'llari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar mavjudligi.

Temir yo'l transportida yuk tashishning afzalliklari

Temir yo'l transportida yuklarni tashish, o'zining universalligi – yog'ingarchilik, iqlim omillari, kun va mavsumdan qat'iy nazar, har xil turdagi yuklarni uzoq masofalarga tashish imkoniyati bilan ajralib turadi. Tashishning usbu turi, yuqori o'tkazuvchanlik va yuk tashish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Xulosa qilib aytganda, Temir yo'l transporti, yuk tashishning maqbul narxi, yuqori ishonchlilik va minimal avariyaviy hodisalar darajasiga ega bo'lgan eng tejamkor turidir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021-yillarda “O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida” 02.03.2020dagi PF–5953-sonli farmoni.
2. Mardonbek Saburov, Dilmurod Butunov, Sokijon Khudayberganov, Sunnatillo Boltaev, Muslima Akhmedova, Mukhamedjan Musaev. Determination of the optimal requirement of the number of freight wagons. AIP Conference Proceedings 2432, 030091 (2022). 030091-1-030091-5. <https://doi.org/10.1063/5.0090343>
3. Butunov D.B. Improvement of technical experimental methods for organization of wagon flows and management evaluation at sorting stations. Dis. ... doc. Phil. (PhD). Tashkent: TashIIT. – 2019. – 187 p.
4. Oripov, S. (2022). O 'ZBEKISTONDA KONTEYNER TASHISH HOLATI TAHLILI. “Yosh ilmiy tadqiqotchi” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.

5. Валиев, С. (2021). Turli toifadagi poyezdlar uchun temir yo 'l stansiyalaridamarshrutlarni tayyorlash uslubiyati. Scienceweb academic papers collection.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH